

EXPERIÊNCIAS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO PARA INICIAÇÃO TECNOLÓGICA EM PROGRAMAÇÃO

Carlos Costa Cardos¹
Valter dos Santos Mendonça Neto²

¹Doutorando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade de Passo Fundo. e-mail: carlos.costa@ifma.edu.br

²Doutorando em Ensino – Universidade Estadual do Maranhão. e-mail: valter.neto@ifma.edu.br

Resumo

Aprender a programar é uma demanda atual e com necessidade crescente. O pensar computacionalmente fornece ao estudante os elementos necessários para a resolução de problemas, além de promover o trabalho colaborativo e o desenvolvimento da habilidade em pensar de maneira sistematizada e criativa. Neste sentido, o objetivo deste artigo é relatar as experiências de um projeto de extensão, realizado pelo Instituto Federal do Maranhão (IFMA) – Campus Açailândia, que visou ensinar a introdução a lógica e programação de computadores para alunos do ensino fundamental de uma escola da rede pública de ensino do município de Açailândia-MA. Foram realizadas oficinas presenciais com o foco no desenvolvimento de aplicativos mobile, utilizando codificação em blocos disponíveis na ferramenta Kodular e abordados assuntos vistos em sala de aula pelos alunos. O projeto possibilitou o desenvolvimento de habilidades que contribuirão para formação destes alunos como pessoa, estudante e futuro profissional, como o trabalho em equipe, autonomia, pensamento criativo, curiosidade, aprendizagem contínua e letramento tecnológico. Além disso, o curso ofertado colaborou para despertar o interesse pela Computação e áreas afins, assim como pela instituição promotora do projeto.

Palavras-Chave: Aplicativos; Ensino; Extensão; Programação.

1. INTRODUÇÃO

A lógica e a programação de computadores estão presentes na vida das pessoas, direta ou indiretamente. É possível perceber a primeira nas atividades diárias e a segunda é essencial para a criação, manutenção e melhoria de tecnologias. Assim, elas são consideradas habilidades fundamentais, ampliando sua utilidade para além do preparo de profissionais para a área da tecnologia (Arimoto; Cruz, 2020).

Segundo Lima e Sousa (2015), a lógica em programação consiste em ordenar corretamente a razão do pensamento no processo de resolução de problemas. Desta forma, possui como objetivo o desenvolvimento de padrões que levam a construção de soluções logicamente válidas e coerentes, trazendo qualidade para o resultado apresentado.

A programação é a tradução da lógica desenvolvida para a resolução de um problema para uma linguagem específica (Batista, 2013).

Nos últimos anos a introdução do ensino de lógica e programação no currículo escolar, sobretudo no ensino fundamental, tem sido um tema recorrente nos debates sobre a inclusão das tecnologias digitais no contexto educacional.

Oliveira *et al.* (2017), apresenta o ensino de lógica de programação durante o ensino fundamental, como um caminho a ser seguido para o desenvolvimento cognitivo dos alunos.

O ensino de lógica e programação no ensino fundamental está associado a ensinar sobre a organização do pensamento, na construção da ideia que culminará a um fim em passos ordenados (Oliveira; Melo; Sousa, 2019). Para Natal *et al.* (2018) este ensino proporciona ao aluno aperfeiçoar sua habilidade de pensar, de elaborar questões, construir e aplicar resoluções a problemas cada vez mais difíceis.

Entretanto, o ensino da lógica de programação e a aprendizagem de algoritmos são considerados grandes desafios para professores e alunos. Arimoto e Oliveira (2019) afirmam que o processo não é trivial, pois os conceitos apresentados e os conhecimentos associados não são, em geral, simples e de fácil compreensão, principalmente para alunos da educação básica.

De acordo com Amaral (2015), muitas práticas de ensino e aprendizagem de algoritmos são tradicionais e estão pautadas, em sua grande maioria, no atendimento aos conteúdos programáticos da disciplina de lógica de programação, desconsiderando-se as características individuais dos alunos, baseado num conjunto de regras e na resolução de problemas matemáticos, destacando-se este último como fator de sucesso na aprendizagem de algoritmos. Além disso, o raciocínio lógico, a aprendizagem de algoritmos e programação de computadores e dispositivos móveis, se torna dificultosa quando os alunos têm o primeiro contato com a lógica

e linguagens de programação de computadores de forma tardia no ensino médio ou muitas vezes somente no ensino superior.

Diversas metodologias, programas e ambientes de desenvolvimento têm sido propostas como ferramentas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem de programação, tendo em vista as dificuldades iniciais no aprendizado das estruturas de programação, assim como da necessidade de facilitar o processo de compreensão e emprego dos conceitos e desenvolvimento de algoritmos e dos próprios programas e aplicativos.

Atualmente, além da possibilidade de construção de programas em linguagem textual, é possível encontrar recursos inovadores como codificação em blocos e ferramentas computacionais educativas on-line como *Scratch*, *App Inventor*, *Kodular* e *Thunkable*. De acordo com Amaral (2015, p.75), este tipo de estruturas “aguçam a perspicácia do aluno, motivando e estimulando sua capacidade de resolver problemas” e desenvolvimento de habilidades como artes visuais, programação e jogos, contribuindo de forma positiva no processo de ensino e aprendizagem de algoritmos e programação.

Desta forma, este artigo visa relatar as experiências de um projeto de extensão que buscou ensinar a lógica e programação de computadores, por meio de oficinas de programação em blocos com a ferramenta *Kodular*, para o desenvolvimento de aplicativos *mobile*, para alunos do ensino fundamental de uma escola da rede pública de ensino do município de Açailândia-MA.

2. METODOLOGIA

Para o cumprimento do objetivo proposto foi realizada a parceria com uma escola da rede pública de ensino do município de Açailândia-MA. Assim, foram inscritos 85 alunos do 9º ano (3 turmas) do Ensino Fundamental para participarem das oficinas do projeto.

Foram realizados 8 encontros presenciais, a cada 15 dias, durante o turno de aula dos alunos (matutino), no período de setembro a novembro de 2023. As oficinas eram realizadas no laboratório de informática, com duração de uma hora para cada turma.

Com o intuito de promover a interdisciplinaridade e potencializar o aprendizado dos alunos, 3 (três) professores, de disciplinas diferentes (matemática, ciências e história), cada um responsável por uma turma, entraram como parceiros dos projetos. O objetivo era que os discentes aprendessem a lógica de programação, utilizando os blocos de comando da ferramenta *Kodular*, e como desafio, deveriam criar um aplicativo sobre o assunto visto em sala de aula pelo professor parceiro.

Desta forma, a cada encontro um recurso da ferramenta e conceitos relacionados a programação eram apresentados e, em seguida, aplicado no desenvolvimento do *software mobile* do assunto indicado pelo professor parceiro: matemática (juros e porcentagem), ciências (cromossomos), história (2ª guerra mundial).

3. ATIVIDADES DO PROJETO

Nesta seção serão apresentadas imagens das oficinas realizadas e dos aplicativos desenvolvidos.

3.1 Oficinas ministradas

As oficinas eram ministradas pelos autores, com o apoio dos alunos do curso Técnico em Informática do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) – Campus Açailândia, no laboratório de informática. Além disso, durante as aulas os professores parceiros participavam auxiliando nas pesquisas dos alunos e na construção dos aplicativos (Figura 1).

Figura 1 – Oficinas ministradas

Fonte: Autores (2023)

Diante da quantidade de computadores disponíveis no laboratório (17 computadores) e com o intuito de promover o trabalho em equipe e a aprendizagem de maneira colaborativa, os alunos eram colocados em duplas ou trios (Figura 2).

Figura 2 – Alunos durante as oficinas

Fonte: Autores (2023)

3.2 Aplicativos produzidos

Durante as oficinas os participantes aprendiam os conceitos de lógica e programação, e recursos da ferramenta Kodular por meio de um projeto modelo (Figura 3) relacionado à área de informática. A cada encontro era apresentado um novo conhecimento no aplicativo modelo, e em seguida, replicado no projeto desafio sobre o tema sugerido pelo professor parceiro e responsável pela turma.

Fonte: Autores (2023)

Assim, foram desenvolvidos aplicativos das seguintes disciplinas: matemática, ciências e história, com os tópicos: juros e porcentagem, cromossomos e 2ª guerra mundial, respectivamente. Estes foram assuntos abordados em sala e enriquecidos com pesquisas realizadas pelo aluno na internet.

A Figura 4 abaixo mostra um aplicativo criado por um aluno sobre o tema cromossomo (disciplina de ciências). O aplicativo possuía uma tela de *splash* (tela de abertura com uma animação)(a), uma tela inicial(b), barra de menu lateral(c) e telas de conteúdo(d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Autores (2023)

Destaca-se ainda um aplicativo criado por uma participante surda sobre o tema da disciplina de história (Figura 5). Este possuía uma tela de *splash* (tela de abertura com uma animação)(a), uma tela inicial(b), barra de menu lateral(c) e telas de conteúdo(d).

Fonte: Autores (2023)

O encerramento do projeto se deu com a cerimônia de certificação dos alunos, onde foi realizada a entrega da premiação dos melhores aplicativos e certificados de conclusão do curso (Figura 6).

Figura 5 – Telas aplicativo (história)

Fonte: Autores (2023)

4. DISCUSSÕES

Durante a realização das oficinas foi possível perceber o envolvimento dos alunos e o interesse em aprender sobre lógica e programação.

A ferramenta *Kodular* mostrou-se simples, intuitiva e de fácil manuseio, ideal para o desenvolvimento de aplicativos, principalmente para um público adolescente e com pouco conhecimento sobre os conceitos de programação.

A interdisciplinaridade proposta permitiu ampliar o conhecimento dos alunos sobre os assuntos indicados, permitindo gerar discussões mais ricas em sala de aula, o desenvolvimento do protagonismo e autonomia no processo de aprendizagem.

A construção dos aplicativos em equipe possibilitou maior integração com os colegas, discussões sobre os tópicos e sobre a melhor maneira de apresentar o conteúdo, aprendizado colaborativo e troca de experiências. Além disso, foi desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como se concentrar em alguma tarefa (nas aulas e na criação do aplicativo), lidar com frustrações (quando o *software* não funcionava como o planejado), se adaptar a uma mudança repentina (ausência do celular para testes ou membro ausente da equipe), persistência, curiosidade, entre outros.

Percebeu-se também a motivação dos alunos a cada encontro, refletidas em empenho durante a execução do projeto proposto, busca de conhecimento fora das aulas, frequência e o desejo de continuar aprendendo sobre programação e explorando a ferramenta *Kodular*.

Os docentes colaboradores, assim como a direção da escola, relataram que a experiência foi positiva, pois contribuiu de maneira significativa para o aprendizado dos alunos. Apontaram ainda que, a estratégia trouxe uma dinâmica diferente para o trabalho docente e que deveria ser replicada para as demais turmas e com outros professores.

Para os monitores do projeto representou uma experiência de grande relevância no sentido de lhes oportunizar vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos no curso técnico, contribuindo para sua formação profissional e pessoal.

Dentre os aspectos coletados nos depoimentos dos discentes sobre a experiência como monitor de um projeto de extensão destacam-se: desenvolvimento de relacionamento interpessoais, liderança, convivência, paciência, comunicação, trabalho em equipe, responsabilidade e cumprimento de tarefas. Relataram ainda a satisfação em aprender uma ferramenta nova, construir os materiais didáticos utilizados nas aulas e auxiliar os participantes durante as oficinas.

Para os autores o projeto permitiu conhecer novas realidades, consolidar saberes e desenvolver habilidades e conhecimentos relacionados a prática docente. Além disso, trabalhar em parceria

com alunos, em benefício da comunidade local, mostrou-se uma experiência enriquecedora, que possibilitou trocas de experiências e reflexão sobre a prática docente, na perspectiva dos discentes.

Dentre as dificuldades encontradas para a realização do projeto destacam-se: alguns computadores sem acesso à internet e/ou com velocidade lenta na conexão, invisibilizando a sua utilização e/ou o uso de outros recursos disponíveis na ferramenta e na *web*; alguns participantes não possuíam conhecimentos básicos sobre o uso do computador, necessitando de mais tempo para o ensino de alguns conceitos e comandos, além de impactar na produção do aplicativo proposto; e a indisponibilidade dos autores e monitores, que diante da grande demanda de ensino e pesquisa (autores) e disciplinas cursadas (monitores), impossibilitou a realização das oficinas com outras turmas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Projetos de extensão, quando executados de maneira colaborativa, tendem a trazer benefícios e melhorias para todos os envolvidos. Assim, este projeto proporcionou o letramento tecnológico dos alunos participantes, assim como a sua introdução no mundo da lógica de programação e permitiu o desenvolvimento de variadas habilidades. Para os monitores, trouxe aprendizados que serão amadurecidos durante a trajetória acadêmica, e para os autores, mostrou a importância de realizar trabalhos para além da sala de aula.

A realização do projeto permitiu também aumentar a visibilidade da instituição executora (IFMA – Campus Açailândia), assim como dos seus cursos e demais projetos.

Desta forma, destaca-se ainda que as oficinas ofertadas colaboram para despertar o interesse de alguns alunos pela Computação e pela instituição promotora do projeto. Assim, atualmente alguns destes são discentes do curso técnico em informática, sendo uma delas a participante surda. Outros alunos, por conta do turno de oferta (vespertino), escolheram outros cursos, mas relataram o desejo de continuar aprendendo sobre programação, e que o projeto influenciou na decisão de participar do seletivo para ingresso na instituição.

Por fim, diante das contribuições e das consequências do trabalho realizado, deseja-se continuar com o projeto, atendendo as demais turmas da escola selecionada e outras instituições de ensino do município de Açailândia-MA, assim como de localidades próximas.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Érico Marcelo Hoff do. **Processo de ensino e aprendizagem de algoritmos integrando ambientes imersivos e o paradigma de blocos de programação visual**. 2015. Tese (Doutorado em Informática na Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias na Educação. Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação. Porto Alegre, 2015.
- ARIMOTO, Maurício M.; CRUZ, José Henrique R.. Ensino de Lógica e Programação no Ensino Médio por meio de uma Abordagem Lúdica e Gamificada. *In: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (WEI)*, 28., 2020, Cuiabá. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. p. 166-170.
- ARIMOTO, Maurício; OLIVEIRA, Weldrey. Dificuldades no processo de aprendizagem de programação de computadores: um survey com estudantes de cursos da área de computação. *In: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (WEI)*, 27., 2019, Belém. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2019. p. 244-254.
- BATISTA, Rogério da Silva. **Lógica de programação**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Teresina. 2013.
- LIMA, Árlon Chaves; SOUSA, Deciola Fernandes. Desenvolvimento do raciocínio lógico algoritmo na educação básica. *In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU)*. 2., 2015, Campina Grande. **Anais [...]**. Paraíba, Brasil. 2015. p. 1-13.
- NATAL, Maria Eduarda Contri *et al.* Tri-Logic: Um Ambiente Gamificado como Ferramenta de Auxílio ao ensino de aprendizagem de Lógica de Programação. **RENOTE**, v. 16, n. 2. 2018.
- OLIVEIRA, Sábila Belle C.; MELO, Ramásio Ferreira de; SOUSA, Rogério Pereira de. Um relato de experiência da utilização do scratch no ensino de lógica de programação para crianças. *In: ESCOLA REGIONAL DE COMPUTAÇÃO APLICADA À SAÚDE (ERCAS)*, 7. , 2019, Teresina. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2019. p. 169-174.
- OLIVEIRA, Sábila Belle *et al.* PROGRAMAÊ! uma proposta de ensino de lógica de programação nas séries iniciais do Ensino Fundamental. *In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO (JICE)*. 8., 2017, Gurupi. **Anais [...]**. Gurupi: Instituto Federal do Tocantins, 2017. p. 1-5.